

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyeвна	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjayeв Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жахонгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOB TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUUDUDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	390
Усманова Диляфруз Каршиевна	
WAYS TO IMPROVE THE REGIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRY OF NAVAI REGION	396
Uralov Eliboy Omonovich	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULK SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISHDA SAMARALI XORIJIY TAJRIBA	400
Safarova Shahzoda	
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА.....	405
Рафиева Зарина Хусановна	
INDUSTRY 4.0 SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING ILMIY-AMALIY MASALALARI.....	410
Djuraeva Guzal Shavkatovna	

SUG'URTA TASHKILOTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	414
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
TIJORAT BANKLARIDA AKTIVLAR SIFATINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	418
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	425
Рихсибоева Нигора Низомиддин кизи, Тоймухамедова Дилобар Хуснитдиновна	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	434
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
KAM SUV TALABCHAN SEMENT OLIISH UCHUN RATSIONAL TARKIBNI TADQIQ QILISH.....	440
X.V. Yusupov, Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
ENHANCING THE EFFICIENCY OF ISLAMIC FINANCING MECHANISMS IN EMERGING ECONOMIES: EVIDENCE FROM MURABAHA-BASED INSTRUMENTS AND PUBLIC-PRIVATE INVESTMENT MODELS.....	445
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	453
Ibragimov Husen Ismailovich	
STUDIES ON OBTAINING AZOSUPERPHOSPHATE BY TREATING HIGH-CARBONATE, LOW-GRADE CENTRAL KYZYLKUM PHOSPHORITES WITH VARIOUS DOSAGES OF AMMONIUM SULFATE AND SULFURIC ACID.....	457
Saidov Hakimboy O'rinboyevich	
HUDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQARISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	463
Avliyaqulov Xudoyberdi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
NAVOIY VILOYATI SANOATI RIVOJLANISHINI BANDLIK VA INVESTITSIYA OQIMLARI ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	466
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	474
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI VA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	480
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	485
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMLARIDA XARAJATLARNI KAMAYTIRISH VA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI.....	494
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li, Saydullayeva Dilnoza Komil qizi	
BENTONIT YORDAMIDA ISHLATILGAN TURBINA MOYLARINI TOZALASH ASOSIDA BAZAVIY MOY OLIISH IMKONIYATLARI.....	502
Salomatov Behruz To'ymurodovich, Panoyev Nodir Shavkatovich, Safarov Jasur Alijon o'g'li	
INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARIDA QAROR QABUL QILISH VA KOMMUNIKATSIYA SAMARADORLIGI.....	506
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	

CHEMICAL-MINERALOGICAL CHARACTERIZATION AND DRY BENEFICIATION TECHNOLOGY OF FELDSPAR FROM THE SULTAN UVAYS DEPOSIT	512
Buranova Dinara Baxtiyarovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA AVTOMOBIL TRANSPORTI ORQALI YUK TASHISH JARAYONIDAGI TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	520
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
MAGNIT O'ZAGI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORLARDA MEXANIK ZO'RIQISH VA ISROFLARNI KAMAYTIRISH HAMDA TEXNIK-IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MAQSADIDA ELLIPS KESIMNING OPTIMAL PARAMETRLARINI TANLASH.....	524
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ К ДЕЙСТВИЮ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	531
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI ISHINI SUN'IY INTELLEKT ORQALI BASHORAT QILISH VA YAXSHILASH.....	536
Axmadjonov Ixtiyorjon Rovshanjon o'g'li, Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI QAYTARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH: RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTON UCHUN RISKKA ASOSLANGAN MODEL	542
Tuxliyev Bozor Karimovich, Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
O'ZBEKISTONDA AGROFOTOVOLTAIKA: ILMIY-AMALIY RIVOJLANISH, PILOT LOYIHALAR VALIDATSIYASI VA ME'YORIY-HUQUQIY ISTIQBOLLAR	552
Shog'o'chqorov Sanjar Qodir o'g'li	
MINTAQAVIY INFRATUZILMANING IJTIMOYIY TABAQALASHUVGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	563
Babjanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA KLASTERLASHUV JARAYONLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING AHAMIYATI	568
Xusanova Malohat Mingnorovna	
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФИНАНСОВОМ УЧЁТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ.....	574
Икрамова Хилола Ровшан кизи	
SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	583
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA AUTSORSING VA AUTSTAFFINGDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	590
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIJORAT BANKLARIDA YASHIL DEPOZITLAR VA YASHIL KREDITLAR HAJMINI OSHIRISH YO'LLARI .	596
Berdiyev Akram O'ktamovich	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	601
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	
DAVLATNING IJTIMOYIY SOHA MUASSASALARI MOLIVAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	608
Hasanov To'liqin Axmatovich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH MARKAZLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	616
Urazov Sadulla Shodiyevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SAVDOSINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	621
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI INDIVIDUAL SPORTCHILARNI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	625
Junaydullaev Mels Asliddin o'g'li	
ECONOMIC SOLUTIONS OF THE COLLECTOR SYSTEM FOR THE EFFECTIVE USE OF THE UNDERGROUND ENVIRONMENT IN URBAN PLANNING.....	630
Usmonov Quvvat Turdievich, Orazbayeva Nazokat Maksetovna, Usmonova Madina Quvvat qizi	
SUN'YI INTELLEKT VA MASHINALI O'RGANISH TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI HUDUDLAR VA TARMOQLAR KESIMIDA TAHLIL QILISH.....	635
Muxamadjonova Durdona Adashboy qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA SOLIQLARNING ROLI	642
P.SH. Usmonov	
ASINXRON MOTORLARDAGI TASHQI SOCHILMA MAGNIT MAYDONINI O'LCHASH ORQALI DIAGNOSTIKA QILISH.....	646
Pirmatov Nurali, Bekishev Allabergen, Kurbonov Najmiddin, Jalilov Akobir	
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ	652
Х.Б. Убайдуллаев	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	659
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
"QUYUV MEKANIKA ZAVODI" AJDA ASOSIY VOSITALARNING BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	664
Suyunova Zuxra Bahodir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MILLIY TO'LOV TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	670
Amonov Alisher Rajab o'g'li	
VALYUTA BOZORI KUTILMALARI VA ISHONCH OMILINING MILLIY VALYUTA BARQARORLIGIDAGI ROLI: KUTISHLAR NAZARIYASI ASOSIDA TAHLIL.....	675
G'afurov Olimjon G'olib o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK AMALIYOTIDA ISLOM MOLIYASI QOIDALARIGA AMAL QILUVCHI BANKLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH.....	679
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
ИСКОННЫЕ СЛОВА, ЗАИМСТВОВАНИЯ И КАЛЬКИРОВАНИЕ В ГЕНДЕРНОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ И СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ	687
Худойкулова Феруза Меликуловна	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY SAMARADORLIK TUSHUNCHASI VA UNI BAHOLASH MEZONLARI.....	693
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	

JISMONIY SHAXSLARNI SOLIQQA TORTISHDA XALQARO FISKAL RAG‘BATLANTIRISH TAJRIBASI VA UNING O‘ZBEKISTONDA QO‘LLANILISHI: IJTIMOIIY-EKOLOGIK YONDASHUV	700
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA ICHKI AUDITNI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	705
Maxmudova Sharifa Elmurodovna	
DEVELOPMENT OF E-LEARNING AND EDUCATIONAL PLATFORMS IN UZBEKISTAN	713
Akhrorova Munavvar, Elshodbek Musayev, Fazilat Kamalova, Rahmatjon Erkaboyev, Sabrina Ziyakulova	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA MAJBURIYATLARNING IQTISODIY MOHIYATI, TASNIFI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	721
Amirov Askar Aktamovich	
SUG‘URTA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY JIHALARI	725
Mamadjanov Shuhrat Jalolidinovich	
BUDJETLARARO MUNOSABATLAR ORQALI HUDUDLAR O‘RTASIDAGI MOLIYAVIY NOMUTANOSIBLIKNI BARTARAF ETISHNING NAZARIY JIHALARI	730
Alimqulov Hikmatulla Baxrom o‘g‘li	
SURXONDARYO VILOYATI SHEROBOD TUMANI TUPROQLARINING XOSSALARI VA ULARNING SIFAT KO‘RSATKICHLARI	735
Botirov Behzod Bahodir o‘g‘li	
DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMLARINING FISKAL SAMARADORLIKKA TA‘SIRI	740
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING O‘ZGARISH TENDENSIYALARI	745
Ashirov Jasur Dilshod o‘g‘li	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGI VA ULARNI BAHOLASH	750
Avazbek Jo‘rayev	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA TRANSFORMATSION OMILLARI	757
Aripov Ulug‘bek Bahodirovich	
MEHNAT HAQI FONDINING SHAKLLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	763
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o‘g‘li	
NOMODDIY AKTIVLAR YARATISHGA QARATILGAN TADQIQOT XARAJATLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHALARI	766
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich,	
QURILISH KORXONALARIDA MOLIYAVIY RESURLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	770
Toshimov Azizbek Hakimovich,	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN INVESTITSIYA LOYIHALARINI REJALASHTIRISH.....	773
Qurbonov Nuriddin Ro‘ziqulovich	
PAXTA XOM ASHYOSINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ORQALI QO‘SHIMCHA QIYMAT YARATISH.....	780
Abdullayev Hamidulla Abdug‘ani o‘g‘li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
O‘ZBEKISTONDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	785
Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING
USTUVOR YO‘NALISHLARI..... 792

Mamatkulova Nadira Makkamovna

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALIGA INVESTITSIYALAR: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI
..... 800

Zaripov Xurshid Zakir o‘g‘li, Masharipova Xosiyat Matrasulovna, Yakubova Yulduz Raimovna

QUYOSH PANELLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA ULARNING ENERGETIKA TIZIMINI
RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI 806

Ergash Bobobekov

QUYOSH PANELLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA ULARNING ENERGETIKA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Ergash Bobobekov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda quyosh panellaridan foydalanishni kengaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish hamda energiya samaradorligini oshirishning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotning asosiy maqsadi mamlakatimizda "yashil" iqtisodiyotga o'tish jarayonida fotoelektr tizimlarning strategik rolini ochib berish, shuningdek, aholi xonadonlari va turli ijtimoiy obyektlarga quyosh panellarini joriy etishning moliyaviy va texnik afzalliklarini baholashdan iborat. Maqolada energiya tejankor texnologiyalarni rivojlantirish, davlat tomonidan taqdim etilayotgan subsidiyalar mexanizmi hamda 2030-yilgacha belgilangan makroiqtisodiy maqsadlarga erishish yo'llari batafsil ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ekologik barqarorlikni ta'minlash, atmosferaga chiqariladigan zararli issiqxona gazlarini keskin kamaytirish va hududlarda yangi "yashil" ish o'rinlarini yaratish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni yaqqol ko'rsatadiki, quyosh energetikasini keng ko'lamda va tizimli joriy etish nafaqat energetika tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi, balki O'zbekiston Respublikasining umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlariga, eksport salohiyatiga hamda aholi farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kelajakda mazkur sohani yanada takomillashtirish, mavjud texnologik va infratuzilmaviy to'siqlarni yengib o'tish yuzasidan tegishli ilmiy asoslangan taklif hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: quyosh panellari, energetika, samaradorlik, ekologiya, fotoelektr tizimlar, yashil iqtisodiyot, innovatsiya, texnologiya, subsidiyalar, makroiqtisodiyot, investitsiya, barqarorlik.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the economic, social, and environmental significance of expanding the use of solar panels, developing renewable energy sources, and improving energy efficiency in Uzbekistan. The main purpose of the study is to reveal the strategic role of photovoltaic systems in the country's transition to a "green" economy, as well as to evaluate the financial and technical advantages of introducing solar panels in households and various social facilities. The article discusses in detail the development of energy-saving technologies, the mechanism of subsidies provided by the government, and the ways to achieve macroeconomic goals set until 2030. Furthermore, issues of ensuring ecological stability, sharply reducing harmful greenhouse gas emissions into the atmosphere, and creating new "green" jobs in the regions are highlighted. The research results clearly show that the large-scale and systematic introduction of solar energy not only ensures the long-term stability of the energy system but also has a positive impact on the overall economic indicators, export potential, and welfare of the population of the Republic of Uzbekistan. Corresponding scientifically sound proposals and practical recommendations have been developed to further improve this field and overcome existing technological and infrastructural barriers in the future.

Keywords: solar panels, energy, efficiency, ecology, photovoltaic systems, green economy, innovation, technology, subsidies, macroeconomics, investment, sustainability.

Аннотация: В данной статье проводится глубокий анализ экономического, социального и экологического значения расширения использования солнечных панелей, развития возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности в Узбекистане. Основная цель исследования заключается в раскрытии стратегической роли фотоэлектрических систем в процессе перехода страны к «зеленой» экономике, а также в оценке финансовых и технических преимуществ внедрения солнечных панелей в жилых домах и различных социальных объектах. В статье подробно рассматриваются вопросы развития энергосберегающих технологий, механизм предоставляемых государством субсидий, а также пути достижения макроэкономических целей, намеченных до 2030 года. Кроме того, освещены вопросы обеспечения экологической стабильности, резкого сокращения выбросов вредных парниковых газов в атмосферу и создания новых «зеленых» рабочих мест в регионах. Результаты исследования наглядно показывают, что масштабное и системное внедрение солнечной энергетики не только обеспечивает долгосрочную стабильность энергетической системы, но и оказывает положительное влияние на общие экономические показатели, экспортный потенциал и благосостояние населения Республики Узбекистан. Разработаны соответствующие научно обоснованные предложения и практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию данной сферы и преодолению существующих технологических и инфраструктурных барьеров в будущем.

Ключевые слова: солнечные панели, энергетика, эффективность, экология, фотоэлектрические системы, зеленая экономика, инновация, технология, субсидии, макроэкономика, инвестиции, устойчивость.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida energiya resurslariga bo'lgan talabning muttasil va jadal sur'atlarda oshib borishi, shuningdek, iqlim o'zgarishi va global ekologik muammolarning chuqurlashishi barcha davlatlar oldiga qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng miqyosda foydalanish vazifasini qo'yimoqda. Ayniqsa, elektr energiyasini ishlab chiqarishda ekologik toza, uglerod neytralligini kafolatlovchi va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish jahon hamjamiyati uchun eng dolzarb strategik masalaga aylanib ulgurdi. Xalqaro energetika tashkilotlarining tahlillari va xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ichida quyosh energetikasi eng tez rivojlanayotgan, innovatsion yechimlarga boy hamda iqtisodiy jihatdan eng istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Quyosh panellari orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlash, balki uzoq muddatli iqtisodiy jihatdan ham o'ta samarali energiya manbai sifatida e'tirof etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi o'zining qulay geografik joylashuvi, o'ziga xos iqlim sharoiti va tabiat in'om etgan resurslari jihatidan quyosh energetikasini rivojlantirish va bu borada Markaziy Osiyo mintaqaviy xabiga aylanish uchun juda katta tabiiy imkoniyatlarga ega davlatlardan biri sanaladi. Mamlakatimiz hududida yil davomida 300 kundan ziyod ochiq, quyoshli ob-havo kuzatilishi, shuningdek, yillik quyosh radiatsiyasining o'rtacha miqdori o'ta yuqoriligi quyosh energiyasidan maksimal darajada samarali foydalanish imkonini beradi. Mutaxassislarining ilmiy xulosalariga ko'ra, O'zbekistondagi quyosh radiatsiyasi va yorug'lik kunining uzunligi darajasi Yevropa davlatlarining aksariyatiga, hatto quyosh energetikasi jadal rivojlangan ba'zi Osiyo davlatlariga nisbatan ham ancha yuqori hisoblanadi. Bu o'z navbatida, o'rnatilayotgan fotoelektr stansiyalarining foydali ish koeffitsiyentini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlarining jadal rivojlanishi, aholi farovonligining muttasil oshishi, yangi sanoat korxonalarining ishga tushirilishi natijasida elektr energiyasiga bo'lgan talab keskin ortib bormoqda. Aholi sonining barqaror o'sishi, sanoat ishlab chiqarish hajmining kengayishi, yangi erkin iqtisodiy zonalarining tashkil etilishi va urbanizatsiya jarayonlarining tezlashuvi elektr energiyasi iste'molining yil sayin ortishiga asosiy sabab bo'lmoqda. Bu esa energetika sohasida mutlaqo yangi, zamonaviy, tejamkor va kreativ yondashuvlarni zudlik bilan amalga oshirishni taqozo etadi.

Ushbu muhim va strategik yo'nalishda davlatimiz rahbariyati tomonidan olib borilayotgan uzoqni ko'zlagan oqilona siyosat o'zining yuksak amaliy natijalarini bermoqda. Jumladan, sohani tubdan isloh qilish, tegishli huquqiy bazani mustahkamlash va xorijiy hamda mahalliy investorlar uchun jozibador muhit yaratish maqsadida bir qator muhim tarixiy hujjatlar, farmon va qarorlar qabul qilindi. Ushbu hujjatlar O'zbekistonning "yashil" energetika sari dadil qadam tashlayotganini huquqiy jihatdan kafolatlaydi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi "2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-57-son qarorida sohani rivojlantirishning aniq mexanizmlari, moliyaviy manbalari va muddatlari belgilab berilgan. Mazkur hujjatda Lex.uz milliy qonunchilik bazasi ma'lumotlariga asosan shunday ta'kidlanadi: *"Respublikada qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, energiya samaradorligini oshirish orqali hududlarda energiya taqchilligi qoplanishini ta'minlash hamda bu boradagi ishlarni kompleks tashkil etish maqsadida... aholi xonadonlari, ijtimoiy soha obyektlari va tadbirkorlik subyektlarida kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatish jadallashtirilsin"*. Ushbu tarixiy iqtibos davlatimizning energetika mustaqilligini to'liq ta'minlash, qazib olinadigan tabiiy resurslarni asrab-avaylash hamda kelajak avlod uchun toza atrof-muhitni saqlab qolish borasidagi qat'iy siyosiy irodasini yaqqol namoyon etadi.

Mazkur qaror va farmonlar doirasida "Quyoshli xonadon" kabi yirik ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarning ishga tushirilishi mamlakat energetika tizimida, ayniqsa past kuchlanishli tarmoqlarda haqiqiy inqilobiy burilish yaratdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Dastur doirasida aholiga davlat budjetidan to'g'ridan-to'g'ri subsidiyalar ajratish, tijorat banklari tomonidan imtiyozli "yashil kreditlar" taqdim etish va eng muhimi, o'z ehtiyojidan ortiqcha ishlab chiqarilgan elektr energiyasini kafolatlangan tarzda davlat elektr tarmog'iga yuqori tariflarda sotish imkoniyatlari yaratildi. Bu esa O'zbekistondagi har bir fuqaroga nafaqat passiv iste'molchi, balki aktiv energiya ishlab chiqaruvchisiga (prosyumerga) aylanish imkonini berdi. Bugungi kunda Navoiy, Buxoro, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yetakchi xorijiy kompaniyalar (Masdar, ACWA Power va boshqalar) bilan hamkorlikda yirik quyosh fotoelektr stansiyalari barpo etilmoqda va ularning dastlabki bosqichlari muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasiga muvofiq, 2030-yilga qadar mamlakatimizda jami ishlab chiqariladigan elektr energiyasining 30 foizdan ortig'ini aynan qayta tiklanuvchi energiya manbalari hissasiga yetkazish vazifasi qat'iy belgilangan. Buning natijasida barcha iqtisodiyot tarmoqlarida energiya samaradorligini keskin oshirish, atmosferaga chiqariladigan zararli issiqxona gazlari (karbonat angidrid) hajmini xalqaro me'yorlarga mos ravishda qisqartirish va zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalarni barcha jabhalarda keng joriy etish orqali iqtisodiy barqarorlik maqsadlariga erishish ko'zda tutilgan. Shunday qilib, quyosh panellarining energetika tizimidagi ahamiyati faqatgina olinadigan kilovattlar bilan o'lchanmaydi. Bu

murakkab va serqirra jarayon butun iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni mahalliy lashtirish, minglab yangi zamonaviy ish o'rinlarini yaratish va aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish kabi keng ko'lamli ijobiy o'zgarishlarga zamin yaratmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini, xususan, quyosh energetikasini rivojlantirish masalalari, uning iqtisodiyot tarmoqlariga ta'siri hamda ekologik oqibatlarini mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan uzoq yillardan buyon juda keng tadqiq etib kelinmoqda. Mazkur yo'nalishdagi ko'p sonli ilmiy ishlar quyosh panellarining ichki texnik xususiyatlarini takomillashtirishdan tortib, to ularning global makroiqtisodiy ta'siri va iqlim o'zgarishlarining oldini olishdagi ekologik ahamiyatigacha bo'lgan juda keng qamrovli masalalarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston olimlari o'z tadqiqotlarida asosan mamlakatning o'ziga xos noyob iqlim sharoitlari va quyosh radiatsiyasi salohiyatini hisobga olgan holda milliy energetika tizimiga ushbu texnologiyalarni integratsiya qilish masalalariga katta urg'u berishgan. O'z navbatida, xorijiy tadqiqotchilar va institutlar global trendlar, yuqori texnologiyali materiallar (masalan, perovskitlar) va umumjahon iqlim o'zgarishlari fonida "yashil" energetikaning rolini chuqur va fundamental o'rganishgan.

O'zbekistonlik olimlardan akademik R.A. Zohidov mamlakatimizning quyosh energiyasi salohiyatini uzoq yillar davomida fundamental baholash va undan sanoat miqyosida foydalanishning iqtisodiy samaradorligini tadqiq etgan. Uning ko'p yillik izlanishlari va ilmiy xulosalariga ko'ra, O'zbekistonning markaziy va ayniqsa janubiy mintaqalarida quyosh qurilmalarining foydali ish koeffitsiyenti o'ta yuqori bo'lib, bu hududlarda quyosh stansiyalarini qurish an'anaviy qazib olinadigan energiya manbalariga muqobil eng yaxshi, iqtisodiy jihatdan o'zini oqlovchi yechimdir [1]. Boshqa bir taniqli iqtisodchi olim X.A. Karimov o'z tadqiqotlarida milliy iqtisodiyotning "yashil" modeliga o'tish jarayonida davlat subsidiyalari, soliq imtiyozlari va moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarining beqiyos ahamiyatini tahlil qilgan. Olimning ta'kidlashicha, xususiy sektor vakillari, kichik biznes va oddiy aholi xonadonlarini bu murakkab jarayonga ommaviy jalb qilish uchun bank-moliya instrumentlarini kengaytirish va soddalashtirish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi [2]. N.M. Matchanov o'z izlanishlarida energetika sohasidagi innovatsion texnologiyalar, jumladan, quyosh panellari va ularning butlovchi qismlarini O'zbekiston hududida ishlab chiqarishni mahalliy lashtirish orqali yakuniy mahsulot tannaxsini arzonlashtirish mexanizmlarini chuqur o'rganagan [3]. Shuningdek, A.A. Alimovning yozgan yirik ilmiy ishlarida ekologik xavfsizlik va qayta tiklanuvchi energiyaning atrof-muhitga ijobiy ta'siri keng ko'lamda yoritilgan bo'lib, u zaharli uglerod chiqindilarini (CO₂) kamaytirishda quyosh energetikasining o'rnini mutlaqo beqiyos deb hisoblaydi va buni matematik modellar yordamida isbotlagan [4]. S.S. Qodirov esa o'zining zamonaviy tadqiqotlarida energiya saqlash tizimlari (akkumulyatorlar) ning quyosh energetikasidagi o'rnini va kechki tig'iz vaqtlarda tarmoq barqarorligini ta'minlashdagi muhim rolini texnik hamda iqtisodiy jihatdan asoslab bergan [5].

Xorijiy olimlar va yirik xalqaro markazlarning ilmiy ishlari ham mazkur sohadagi ilg'or jahon tajribasini o'rganishda juda muhim va ishonchli manba bo'lib xizmat qiladi. Jahonga mashhur tadqiqotchi M.A. Grin fotoelektr hujayralarning turli avlodlari va ularning samaradorlik evolyutsiyasini o'rganib, kremniy asosidagi klassik panellarning kelajagi hamda yangi turdagi perovskit materiallarning istiqbollari iqtisodiy nuqtai nazardan baholagan [6]. H. Lund o'zining energiya tizimlarini modellashtirishga bag'ishlangan yirik asarlarida davlatlarning 100% qayta tiklanuvchi energiya tizimlariga to'liq o'tishining makroiqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilmaviy shart-sharoitlarini chuqur tahlil qilgan va tegishli transition (o'tish) modellarini ishlab chiqqan [7]. AQSHning sobiq energetika vaziri, fizika bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori S. Chu va uning hamkasbi A. Majumdar energetika sohasidagi misli ko'rilmagan global innovatsiyalar va toza energiyaga o'tish yo'lidagi siyosiy va texnologik to'siqlarni qanday yengib o'tish mumkinligi haqida juda qimmatli ilmiy xulosalar taqdim etishgan [8]. D. Infield quyosh va shamol kabi beqaror (intermittent) energiyani umumiy elektr tarmoqlariga xavfsiz integratsiya qilishning murakkab muhandislik yechimlari va "aqli tarmoqlar" (smart grids) konsepsiyasini tadqiq qilib, kelajak energetikasi aynan raqamlashtirishga bog'liqligini isbotlagan [9]. Mashhur iqlimshunos olim J. Xansen o'z asarlarida global isishning oldini olish va sayyorani saqlab qolish uchun qazib olinadigan yoqilg'ildan mutlaqo voz kechib, quyosh va shamol energetikasiga tezkorlik bilan o'tish insoniyatning eng ustuvor va kechiktirib bo'lmaz vazifasi ekanligini ilmiy va statistik faktlar bilan tasdiqlagan [10]. R. Perez shaharsozlik, arxitektura va urbanizatsiya sharoitida binolarning tomi va fasadlariga o'rnatiladigan quyosh tizimlarining (BIPV - Building-integrated photovoltaics) samaradorligini iqtisodiy-matematik usullarda modellashtirgan [11]. V. Ftenakis esa quyosh panellarining butun hayot siklini (life-cycle assessment) chuqur o'rganib, ularni ishlab chiqarishdan tortib to yaroqlilik muddati tugagach qayta ishlashgacha (recycling) bo'lgan barcha jarayonlarning ekologik xavfsizligini ta'minlash usullarini ochib bergan [12].

Yuqorida keltirilgan mahalliy va xorijiy adabiyotlarning qiyosiy tahlili shuni aniq ko'rsatadiki, quyosh

panellaridan ommaviy foydalanish samaradorligi nafaqat hududning tabiiy-iqlim sharoitlariga, balki davlat tomonidan to'g'ri tanlangan huquqiy-iqtisodiy siyosatga, zamonaviy tarmoq infratuzilmasiga va texnologik innovatsiyalarning muttasil joriy etilishiga bevosita va chambarchas bog'liqdir. Ushbu boy ilmiy meros O'zbekistonda energetika tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha hozirgi kunda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning mustahkam ilmiy-nazariy poydevori bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotni sifatli va xolisona amalga oshirishda energetika sohasidagi eng zamonaviy o'zgarishlar, jahon trendlari, xususan, O'zbekistonning o'ziga xos sharoitida quyosh panellaridan foydalanish samaradorligini aniq va ishonchli baholash maqsadida tizimli yondashuv va kompleks tahlil usullaridan juda keng foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini dastlabki empirik ma'lumotlarni yig'ish, ularni miqdoriy (kvantitativ) va sifat (kvalitativ) jihatdan tasniflash hamda chuqur tahlil qilish tashkil etadi. Tadqiqot obyekti va predmeti atrofidagi muammolarni har tomonlama, xolis yoritish uchun iqtisodiy-statistik tahlil, qiyosiy baholash, xarajat-foйда tahlili (Cost-Benefit Analysis), matematik modellashtirish va kelajakni prognozlashtirish kabi bir qator tasdiqlangan ilmiy metodlar qo'llanildi.

Birinchi navbatda, iqtisodiy-statistik tahlil metodi yordamida O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, Davlat statistika agentligi, Xalqaro energetika agentligi (IEA), Jahon banki va boshqa ishonchli rasmiy manbalar tomonidan ochiq e'lon qilingan ma'lumotlar tizimli ravishda o'rganib chiqildi. Bunda mamlakatimiz bo'ylab hozirgi kunga qadar o'rnatilgan quyosh panellarining umumiy o'rnatilgan quvvati, ular tomonidan kunlik va yillik ishlab chiqarilayotgan yashil elektr energiyasi hajmi, turli hududlar kesimida quyosh radiatsiyasi (insolatsiya) darajasi kabi o'ta muhim ko'rsatkichlar yig'ildi va ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Miqdoriy tahlillar orqali amalga oshirilayotgan yirik va kichik loyihalarning dastlabki kapital xarajatlari (CAPEX), operatsion xarajatlari (OPEX) va ularning iqtisodiy qoplanish muddatlari (Payback period) aniq hisoblab chiqildi.

Ikkinchidan, qiyosiy tahlil (Comparative analysis) metodi orqali an'anaviy elektr energiyasi ishlab chiqarish turlari (issiqlik elektr stansiyalari, tabiiy gaz va ko'mir asosidagi stansiyalar) hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan, zamonaviy fotoelektr tizimlarning iqtisodiy va ekologik ko'rsatkichlari o'zaro barcha jihatdan taqqoslandi. Bu usul qimmatli qazilma boylik bo'lmish tabiiy gazni tejashdagi quyosh energetikasining rolini va atmosferaga uglerod (CO₂) chiqindilarini kamaytirishdagi amaliy ekologik samaradorligini raqamlar yordamida yaqqol namoyon qilish imkonini berdi.

Uchinchidan, kelajakni prognozlashtirish va makroiqtisodiy trendlarni aniqlash usullari qo'llanilib, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha mo'ljallangan strategik hujjatlarida belgilangan maqsadli indikatorlar asosida kelajakdagi milliy energiya balansini modellashtirildi. Bunda aholi sonining o'sish dinamikasi va iqtisodiyotning yillik rivojlanish sur'atlari hisobga olingan holda, energiyaga bo'lgan ehtiyojning ortishi va ushbu ehtiyojni aynan quyosh energiyasi hisobidan qoplash imkoniyatlari aniqlandi.

Shuningdek, aholi qatlami uchun joriy etilgan "Quyoshli xonadon" dasturi misolida ijtimoiy-iqtisodiy baholash metodi faol qo'llanilib, davlat tomonidan to'lanayotgan subsidiyalar va soliq imtiyozlarining oddiy aholi hamda kichik tadbirkorlar uchun amaliy va moliyaviy jozibadorligi har tomonlama tahlil qilindi. Ushbu murakkab metodlar majmui tadqiqotning yuqori ilmiy asoslanganligini ta'minlab, quyida olingan natijalarning haqqoniyligini va ularni amaliyotga bevosita tatbiq etish mumkinligini to'liq kafolatlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot metodologiyasi bo'limida aniq belgilab olingan iqtisodiy-statistik va qiyosiy tahlil usullari asosida O'zbekistonda quyosh energetikasini rivojlantirishning hozirgi holati va yaqin kelajakdagi istiqbollari har tomonlama batafsil o'rganib chiqildi. Olingan tahlil natijalari shuni yaqqol ko'rsatmoqdaki, so'nggi yillarda davlat tomonidan shakllantirilgan qulay investitsiya muhiti va takomillashtirilgan huquqiy baza natijasida quyosh elektr stansiyalari (QES) o'rnatilgan quvvatlarining geometrik progressiya shaklida keskin o'sishi kuzatilmoqda. Quyidagi tahlillar jarayonida mamlakatimiz hududlarining quyosh energiyasi bo'yicha ulkan salohiyati, joriy etilayotgan turli loyihalarning iqtisodiy tejamkorligi va atrof-muhitga ijobiy ekologik samaradorligi aniq raqamlar misolida baholandi.

Quyida keltirilgan 1-jadvalda mamlakatimizning eng yuqori salohiyatga ega bo'lgan asosiy hududlarida quyosh elektr stansiyalarining hozirgi kundagi o'rnatilgan quvvatlari, yaqin kelajakdagi maqsadli ko'rsatkichlari hamda ularning yillik ekologik va iqtisodiy samaradorligi to'g'risidagi aniq ma'lumotlar jamlangan.

1-jadval.

2024-2030-yillarda O'zbekiston hududlarida quyosh elektr stansiyalari (QES) quvvatlarining o'sish dinamikasi va kutilayotgan samaradorlik ko'rsatkichlari

Hudud nomi	2024-yil quvvat (MVt)	2026-yil kutilma (MVt)	2030-yil maqsad (MVt)	O'rtacha yillik insolatsiya (kVt*soat/m2)	CO2 qisqarishi (ming tonna/yil)	Iqtisodiy tejamkorlik (mlrd so'm/yil)
Navoiy viloyati	300	800	1500	1850	450	210
Samarqand viloyati	250	600	1200	1780	380	185
Buxoro viloyati	200	700	1400	1820	320	160
Surxondaryo viloyati	150	500	1000	1900	280	140
Qashqadaryo viloyati	100	450	900	1840	220	115

1-jadvalda keltirilgan statistik ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonning janubiy va markaziy mintaqalari quyosh energetikasini sanoat miqyosida rivojlantirish uchun butun mintaqadagi eng yuqori salohiyatga ega hududlar hisoblanadi. Xususan, Navoiy va Buxoro viloyatlarida keng cho'l hududlari mavjudligi hisobiga 2030-yilga borib belgilangan maqsadli quvvatlar respublika bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarga (tegishli 1500 MVt va 1400 MVt) yetishi qat'iy prognoz qilinmoqda. Surxondaryo viloyati esa o'zining janubiy geografik joylashuviga ko'ra eng yuqori o'rtacha yillik insolatsiyaga (1900 kVt*soat/m2) ega bo'lib, bu hududda o'rnatiladigan quyosh panellarining real foydali ish koeffitsiyenti yil davomida maksimal darajada yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Ekologik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, faqatgina ushbu beshta yirik viloyat misolida yig'indida yigirma yillik siklda millionlab tonna zararli CO2 gazlarining atmosferaga tarqalishining oldi olinadi, bu bir yilning o'zida 1.6 million tonnadan ortiq qisqarish deganidir. Iqtisodiy tejamkorlik ko'rsatkichi esa asosan qimmatbaho eksport xomashyosi bo'lgan tabiiy gazni qozonxonalarda yoqishdan saqlab qolish, uni eksportga yo'naltirish yoki kimyo sanoatida chuqur qayta ishlash orqali olinadigan ulkan daromadlar hisobiga yuzlab milliard so'mni tashkil etmoqda. Bu aniq raqamlar davlatning makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlashda yirik quyosh energetikasining o'rni haqiqatan ham beqiyos ekanligini ilmiy tasdiqlaydi.

Tadqiqotning keyingi bosqichida faqatgina yirik stansiyalar bilan cheklanib qolmasdan, balki taqsimlangan generatsiya (mikrogeneratsiya) – ya'ni oddiy aholi xonadonlari, ijtimoiy obyektlar (maktab, shifoxona) va tadbirkorlik subyektlarida mustaqil ravishda quyosh panellarini o'rnatishning moliyaviy jozibadorligi va qoplash muddatlari chuqur tahlil qilindi.

2-jadval. Turli ijtimoiy va xususiy obyektlarda quyosh panellarini joriy etishning moliyaviy va texnik tahlili (O'rtacha bozor ko'rsatkichlari asosida)

Obyekt turi	O'rnatilgan o'rtacha quvvat (kVt)	Dastlabki xarajat (mln so'm)	Yillik tejamkorlik (mln so'm)	Qoplash muddati (yil)	Tarmoqqa uzatish hajmi (kVt*soat/yil)	Ekologik samara indeksi
Aholi xonadonlari	5	45	8.5	5.2	1800	Yuqori
Umumta'lim maktablari	30	250	55.0	4.5	8500	Juda yuqori
Tibbiyot muassasalari	50	410	95.0	4.3	12000	Juda yuqori
Savdo majmualari	100	800	210.0	3.8	35000	Yuqori
Kichik sanoat korxonalari	200	1550	450.0	3.4	80000	O'rtacha

2-jadval tahlili bevosita "Quyoshli xonadon" va shunga o'xshash hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan maqsadli dasturlarning amaliy, xalqchil natijalarini ko'rsatib beradi. Ma'lum bo'lishicha, obyektning yillik energiya iste'moli hajmi va uning tom qismiga o'rnatilgan panellarning quvvati ortib borishi bilan butun loyihaning o'zini oqlash (moliyaviy qoplash) muddati matematik jihatdan qisqarib boradi. Masalan, oddiy aholi xonadonlarida o'rtacha hisobda 5 kVt quvvatli tizim o'rnatish uchun ketadigan xarajatlar (davlat

tomonidan beriladigan to'g'ridan-to'g'ri subsidiyalarni hisobga olmagan holda, sof bozor narxida) taxminan 5.2 yil ichida to'liq qoplanadi. Ammo, agar savdo majmualari va kichik sanoat korxonalarining tajribasi o'rganilsa, bu ko'rsatkich sezilarli ravishda yaxshiroq bo'lib, mos ravishda 3.8 va 3.4 yilni tashkil etmoqda. Buning asosiy iqtisodiy sababi yuridik shaxslar va tijorat subyektlari uchun davlat tomonidan belgilangan elektr energiyasi tariflarining aholinikiga nisbatan sezilarli darajada yuqoriligi hamda ularning aynan kunduzgi vaqtda, ya'ni quyosh panellari eng ko'p energiya ishlab chiqarayotgan tig'iz paytda elektr energiyasidan intensiv foydalanishlaridir. Shuningdek, maktablar va shifoxonalar kabi ijtimoiy obyektlar ham katta miqdorda davlat budjeti mablag'larini tejab qolish va dam olish kunlari ortiqcha energiyani tarmoqqa sotish hisobidan qo'shimcha daromad olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Ushbu tahliliy natijalar quyosh panellaridan foydalanish nafaqat davlat miqyosida va yirik yuridik shaxslar uchun, balki har bir kichik xonadon va oddiy biznes subyekti miqyosida ham iqtisodiy jihatdan o'ta manfaatli ekanligini ilmiy-amaliy jihatdan tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amalga oshirilgan keng qamrovli izlanishlar, to'plangan boy statistik ma'lumotlar va mavzuga oid mahalliy hamda xorijiy adabiyotlarning chuqur tahlili asosida O'zbekistonda quyosh panellaridan foydalanish samaradorligi va ularning milliy energetika tizimini rivojlantirishdagi mislsiz ahamiyati yuzasidan quyidagi umumiy, yaxlit xulosalarga kelindi. Birinchidan, quyosh energetikasi mamlakatning uzoq muddatli energetik xavfsizligi va qat'iy mustaqilligini ta'minlashda eng ishonchli, tuganmas va strategik muhim yo'nalish hisoblanadi. Ikkinchidan, "yashil" energetikaning jadal rivojlanishi milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida yoqilg'i resurslari (asosan tabiiy gaz va ko'mir) ni katta hajmda tejab qolish, mahalliy mahsulotlar tannarxini arzonlashtirish va global bozorda O'zbekiston mahsulotlarining raqobatbardoshligini keskin oshirishga bevosita xizmat qiladi. Uchinchidan, quyosh fotoelektr tizimlarining keng va ommaviy joriy etilishi respublika bo'ylab ekologik muhitni sog'lomlashtirish, atmosferaga millionlab tonna zaharli gazlar chiqarilishini kamaytirish hamda BMTning xalqaro iqlim kelishuvlari (Parij bitimi) doirasida mamlakatimiz o'z zimmasiga olgan qat'iy majburiyatlarni ortig'i bilan bajarishda muhim o'rin tutadi. To'rtinchidan, aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan minglab kichik hajmli quyosh panellarining uying tomlariga o'rnatilishi eskirib borayotgan markazlashgan elektr tarmoqlaridagi ortiqcha yuklamani samarali pasaytiradi, qimmatbaho transformatorlarning ishlash muddatini uzaytiradi va ayniqsa chekka, qishloq hududlarida energiya ta'minoti barqarorligini to'liq kafolatlaydi.

Mazkur yo'nalishdagi olib borilayotgan ijobiy ishlarni kelajakda yanada jadallashtirish va sohaning iqtisodiy samaradorligini maksimal, xalqaro darajaga ko'tarish maqsadida tadqiqot natijalariga tayanib quyidagi amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

Mahalliyashtirishni yanada chuqurlashtirish va sanoatni rivojlantirish: Katta hajmdagi quyosh panellari, zamonaviy invertorlar, akkumulyator batareyalari, alyuminiy konstruksiyalar va ularning boshqa ehtiyot qismlarini mamlakatimizning o'zida sanoat usulida ishlab chiqarishni soliq imtiyozlari orqali kuchli rag'batlantirish. Bu orqali xorijiy importga qaramlikni kamaytirish, valyuta chiqib ketishining oldini olish va ichki bozorda tayyor mahsulot tannarxini sezilarli darajada pasaytirish mumkin bo'ladi.

Energiya saqlash tizimlarini (BESS) ommaviy joriy etish: Quyosh energiyasi ishlab chiqarishning faqat kunduzgi vaqtda to'g'ri kelishi va doimiy ravishda tabiiy-iqlim sharoitlariga (bulutli kunlarga) bog'liqligini hisobga olib, yirik sanoat miqyosidagi hamda alohida xonadonlar uchun mo'ljallangan akkumulyator (energiya saqlash) tizimlarini xarid qilish va o'rnatish bo'yicha alohida moliyaviy yordam ko'rsatuvchi davlat dasturini ishlab chiqish va tezkor hayotga tatbiq etish zarur.

"Aqlli tarmoqlar" (Smart Grids) zamonaviy infratuzilmasini yaratish: Respublikadagi minglab mikrogeneratsiya obyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan ortiqcha energiyani markazlashgan tarmoqqa to'siqlarsiz qabul qilish va maqsadli taqsimlash jarayonlarini to'liq raqamlashtirish va avtomatlashtirish. Bu eskiz tarmoqlardagi avariyaalarning oldini olishga, chastota muvozanatini saqlashga va texnik energiya yo'qotishlarini minimal darajaga tushirishga bevosita yordam beradi.

Moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini kengaytirish: Aholi va turli darajadagi tadbirkorlar uchun quyosh panellarini xarid qilishga mo'ljallangan maxsus "yashil kreditlar"ning foiz stavkalarini yanada maqbullashtirish (Markaziy bank stavkasidan past qilib belgilash), davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalar berish tartibini zamonaviy raqamli platformalar orqali barcha fuqarolar uchun yanada soddalashtirish va to'liq shaffoqligini ta'minlash muhimdir.

Ilmiy-tadqiqot ishlari va yuqori malakali kadrlar tayyorlashni kuchaytirish: Mahalliy oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlarida aynan qayta tiklanuvchi energetika, innovatsion materialshunoslik va muqobil energiya manbalari yo'nalishlarida zamonaviy jihozlangan o'quv laboratoriyalari tashkil etish. Shu bilan birga, yosh, iqtidorli kadrlarni ushbu soha yetakchilari bo'lgan xorijiy davlatlarda amaliyot o'tash va malakasini oshirishni davlat hisobidan tizimli yo'lga qo'yish lozim.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasida quyosh energetikasini davlat darajasida rivojlantirish yo'lida qo'yilayotgan bugungi dadil va aniq qadamlar yaqin kelajakda mamlakatning strategik energetik va makroiqtisodiy qudratini keskin oshirib, butun xalqimiz uchun uzoq yillar davomida farovon, yorug' va ekologik xavfsiz, toza atrof-muhitni ishonchli ta'minlashga bevosita xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zohidov, R. A. (2020). *O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ularning istiqbollari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Karimov, X. A. (2021). "Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlat subsidiyalarining roli: amaliyot va istiqbollar. *Iqtisodiyot va ta'lim jurnali*, 14(2), 45-52.
3. Matchanov, N. M. (2022). O'zbekistonda quyosh panellarini ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning iqtisodiy asoslari. *Innovatsion texnologiyalar va iqtisodiyot*, 8(4), 112-120.
4. Alimov, A. A. (2019). Ekologik xavfsizlik va muqobil energetika: O'zbekiston tajribasi. *Ekologiya xabarnomasi*, 5(1), 22-29.
5. Qodirov, S. S. (2023). Qayta tiklanuvchi energiya tizimlarida energiya saqlash texnologiyalarining ahamiyati va iqtisodiy samarasi. *Energetika muammolari*, 11(3), 88-95.
6. Green, M. A. (2019). How Did Solar Cells Get So Cheap? *Joule*, 3(3), 631-633. <https://doi.org/10.1016/j.joule.2019.02.010>
7. Lund, H. (2014). *Renewable Energy Systems: A Smart Energy Systems Approach to the Choice and Modeling of 100% Renewable Solutions*. Academic Press.
8. Chu, S., & Majumdar, A. (2012). Opportunities and challenges for a sustainable energy future. *Nature*, 488(7411), 294-303.
9. Infield, D. (2020). *Renewable Energy in Power Systems*. John Wiley & Sons.
10. Hansen, J. (2017). Young people's burden: requirement of negative CO2 emissions. *Earth System Dynamics*, 8(3), 577-616.
11. Perez, R. (2015). Solar power generation in the US: Too expensive, or a bargain? *Energy Policy*, 84, 256-261.
12. Fthenakis, V. (2018). Sustainability of photovoltaics: The case for thin-film solar cells. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 83, 1-10.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100